

Электронное научное издание
«Ученые заметки ТОГУ»
2018, Том 9, № 2, С. 746 – 752

Свидетельство
Эл № ФС 77-39676 от 05.05.2010
[http://pnu.edu.ru/ru/ejournal/about/
ejournal@pnu.edu.ru](http://pnu.edu.ru/ru/ejournal/about/ejournal@pnu.edu.ru)

УДК 634.1

© 2018 г. **Л. В. Уфимцева**, канд. биол. наук,
Н. В. Глаз, канд. с.-х. наук

(Южно-Уральский НИИ садоводства и картофелеводства, Челябинск)

А. С. Мелихова

(Южно-Уральский государственный аграрный университет, Троицк)

ПРИМЕНЕНИЕ ГИДРОГЕЛЯ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ САЖЕНЦЕВ В КОНТЕЙНЕРАХ

Представлены результаты оценки влияния гидрогеля «Аквасин» в составе почвогрунта на устойчивость к пересыханию, рост и развитие саженцев плодовых культур в контейнерах. Гидрогель «Аквасин» обеспечил более активный вегетативный рост растений, но не позволил существенно повысить устойчивость растений в малообъемных контейнерах к пересыханию.

Ключевые слова: гидрогель, почвогрунт, хлорофилл, площадь листьев.

L. V. Ufimtseva, N. V. Glaz, A. S. Melihova

APPLICATION OF HYDROGEL FOR BREEDING SEEDLINGS IN CONTAINERS

The results of the influence of the hydrogel "Aquasin" in the composition of soil mixture on the resistance to drying, the growth and development of fruit crops seedlings in the containers are presented. Hydrogel "Aquasin" provided more active vegetative growth of plants, but did not allow to significantly increase the resistance of plants in low-volume containers to drying out.

Keywords: hydrogel, soil mixture, chlorophyll, leaf area.

Введение

При выращивании растений одной из важнейших задач является обеспечение благоприятного водного режима. В связи с этим в середине 20-го века при интенсификации сельскохозяйственного производства встал вопрос о создании веществ, способных удерживать влагу и быть безопасными для окружающей среды. Первые товарные образцы гидрогелей были получены в Германии, Франции и США. В Советском Союзе первые опыты с применением аналогов гидрогеля были проведены в Узбекистане в конце пятидесятых годов. В качестве водоудерживающего агента испытывался гидролизированный полиакрилонитрил, который выпускался в качестве добавки к тампонажному раствору для нефтедобывающей отрасли.

Немецкие ученые создали первый в мире калий полиакрилатный сшитый гидрогель. Это безакриламидный гидрогель серии Stockosorb 660, который не имеет никаких ограничений по дозировке внесения в почву. На сегодняшний день Германия, Франция и Китай являются самыми крупными производителями сельскохозяйственного гидрогеля, они поставляют свою продукцию более чем в 100 стран мира.

Выделяют два основных вида гидрогеля, которые отличаются составом, плотностью, внешним видом и имеют разные сферы применения: аграрный гидрогель и гидрогель-аквагрунт.

Аграрный гидрогель мягкий бесцветный и используется для увлажнения корневой системы растений и действует как разрыхлитель почвы. Он имеет желеобразную структуру, что помогает корням, проникать в гранулы и легко впитывать воду и растворенные в ней микроэлементы. В процессе поглощения воды гидрогель увеличивается в объёме в 10-15 раз, благодаря этому он может удерживать большое количество влаги, которую по мере необходимости постепенно отдаёт корням растений. При этом корни растения не загнивают от переувлажнения, так как излишки воды абсорбируются полимером. Аквагрунт-гидрогель имеет более плотный состав и выпускается в виде цветных гранул разнообразной формы (шариков, кубиков, пирамидок). Цвет не влияет на свойства гидрогеля и не вредит растениям. Структура этого полимера более плотная и поглощение влаги у него происходит сложнее. Эти кристаллы используются в основном как временный грунт или в декоративных целях в виде наполнителя для комнатных цветов. Использовать гидрогель для растений можно неоднократно, достаточно хорошо его просушить.

Производители гидрогеля утверждают, что полимер безопасен для человека и не токсичен для растений, организмов почвы и грунтовых вод, но как и каждый продукт он имеет свой срок годности. Свои свойства он может сохранять в почве при низких и высоких температурах в течение 5 лет, а затем распадается на экологически безопасные компоненты – углекислый газ, воду и аммоний. Однако в некоторых гидрогелях в состав может входить акриламид, который разлагается по истечению срока годности и выделяет акриловую кислоту (3 класс опасности).

К достоинствам гидрогеля относится способность регулировать степень увлажнения, в почве поддерживается относительно постоянный уровень влаги. Гидрогель улучшает структуру почвы. В процессе использования не происходит изменение реакции среды субстрата. Гидрогель можно использовать самостоятельно (без почвенного субстрата). В гидрогеле можно проращивать семена растений.

К недостаткам гидрогеля относится отсутствие возможности выращивать культуры имеющие кожистые оболочки семян (например душистый горошек). Нежелательно использовать гидрогель повторно после выращенной рассады. Необходимо выдерживать требуемую температуру поверхности, на которой находится рассада с гидрогелем,

что поможет избежать переохлаждения всходов [1, 2, 3].

Сегодня на рынке широко представлены новые инновационные разработки российских ученых – гидрогели «Аквасин». Они представляют собой сшитый сополимер калиевой и аммонийной солей акриловой кислоты. Гидрогель «Аквасин» перспективен для применения при выращивании растений и может стать положительным примером импортозамещения [4].

При производстве саженцев в контейнерах важная роль отводится составу почвогрунта, его способности обеспечивать минеральное питание и водно-воздушные свойства. Достижение оптимального состава субстрата возможно при сбалансированном подборе его компонентов [5, 6]. Очень важным свойством почвогрунтов является влагоемкость, она обеспечивает запас влаги для питания растений между поливами. Нарушение режима полива ведет к снижению товарности саженцев и экономическим потерям у производителей посадочного материала. В связи с этим необходимо вводить в состав почвогрунта влагоемкие добавки, которые могли бы расширить временной интервал, когда растение может находиться без полива.

Целью исследований является оценка влияния гидрогеля «Аквасин» в составе почвогрунта на устойчивость к пересыханию, рост и развитие саженцев плодовых культур в контейнерах.

Объекты и методы исследований

Исследования проводились на опытном участке ФГБНУ ЮУНИИСК в 2017 году. Гидрогель «Аквасин» вводился в состав почвенной смеси используемой для выращивания саженцев в малообъемных контейнерах объемом 1 литр. Прививка плодовых проводилась в зимний период 2016-2017 гг способом улучшенной копулировки. Закладка опыта проводилась в третьей декаде апреля. Удобрение Basacote 6M (срок действия шесть месяцев) и гидрогель «Аквасин» вносились как совместно, так и по отдельности. Схема опыта представлена в таблице 1. В каждом варианте высаживалось по 40 растений. Вместимость контейнера 1 л.

В почвогрунтах весной перед посадкой определялись следующие показатели: рН водной вытяжки ионометрически (по ГОСТ 27753.2-88); содержание водорастворимого фосфора (по ГОСТ 27753.5-88); содержание нитратного азота ионометрически (ГОСТ 27753.7-88); содержание аммонийного азота фотометрически с реактивом Несслера (по ГОСТ 27753.8-88); содержание водорастворимого калия ионометрически (по ГОСТ 27753.6-88). Содержание хлорофилла (a+b) определялось фотометрически с реактивом Гетри, экстрагент этанол. По вариантам опыта отмечалась длина вегетативного прироста саженца и диаметр штамба.

Таблица 1

Схема опыта по изучению эффективности гидрогеля «Аквасин» при выращивании саженцев в контейнерах

Вариант	Состав почвогрунта	Культура
1(К)	чернозем выщелоченный (80 %):торф (20 %)	Абрикос, груша, слива, яблоня
2	чернозем выщелоченный (79,5 %):торф (20 %): Basacote (0,5 %)	
3	чернозем выщелоченный (79,4 %):торф (20 %): Basacote (0,5 %):гидрогель (0,1 %)	
4	чернозем выщелоченный (79,9 %):торф (20 %):гидрогель (0,1 %)	

Результаты исследований и их обсуждение

Чернозем выщелоченный, используемый для приготовления почвогрунтов характеризовался следующими показателями: рН солевой вытяжки в среднем 5,5 единиц, среднее содержание подвижного фосфора 56,5 мг/кг, подвижного калия – 201 мг/кг, обменного аммония – 46,1 мг/кг, нитратного азота – 11,0 мг/кг почвы. Почвогрунты характеризовались преимущественно слабо кислой реакцией среды и достаточно высоким содержанием водорастворимых форм макроэлементов питания растений.

Использование гидрогеля «Аквасин» в составе почвенных смесей значительно повышает разрыхленность почвосмеси. При существенное изменение основных агрохимических показателей выявлено не было.

Введение в состав почвогрунта гидрогеля как самостоятельно, так и в комплексе с удобрением пролонгированного действия Basacote 6M привело к существенному усилению ростовых процессов (рисунок 1).

Рис. 1 Влияние состава почвогрунта на вегетативный прирост саженцев абрикоса

Внесение в состав почвогрунта гидрогеля без добавок удобрения не обеспечивает улучшение минерального питания растений, но улучшаются физические свойства почвосмеси, о чем говорит то, что этот вариант значительно превышает показатели развития саженцев на почвосмеси варианта контроля (Чернозем выщелоченный (80 %) : торф (20 %)) по площади листовой поверхности саженцев и содержанию хлорофилла в листьях (таблица 2).

Максимальную площадь листьев и содержание хлорофилла в листьях по годам исследований обеспечило внесение Basacote, особенно на фоне внесения гидрогеля «Аквасин». Внесение гидрогеля без удобрения пролонгированного действия улучшает водный режим в контейнере, но не решает вопросы сбалансированного минерального питания.

Таким образом, оптимальным является совместное внесение удобрения пролонгированного действия Basacote и гидрогеля «Аквасин» в состав почвогрунта.

Таблица 2

Показатели фотосинтетического аппарата саженцев с закрытой корневой системой

Вариант	Состав почвогрунта	Культура	Площадь листьев, см ²	Содержание хлорофилла (a+b), % от сырой массы
1	Чернозем выщелоченный (80 %): торф (20 %)	Абрикос	34,25	2,45
2	Чернозем выщелоченный (79,5 %): торф (20 %): Basacote (0,5 %)		69,13	2,69
3	Чернозем выщелоченный (79,4 %): торф (20 %): Basacote (0,5 %): гидрогель (0,1 %)		69,48	2,74
4	Чернозем выщелоченный (79,9 %): торф (20 %): гидрогель (0,1 %)		67,15	2,63
НСР ₀₅			4,26	0,04
1	Чернозем выщелоченный (80 %): торф (20 %)	Груша	27,78	1,74
2	Чернозем выщелоченный (79,5 %): торф (20 %): Basacote (0,5 %)		34,52	2,16
3	Чернозем выщелоченный (79,4 %): торф (20 %): Basacote (0,5 %): гидрогель (0,1 %)		35,71	2,19
4	Чернозем выщелоченный (79,9 %): торф (20 %): гидрогель (0,1 %)		34,03	1,90
НСР ₀₅			3,98	0,03
1	Чернозем выщелоченный (80 %): торф (20 %)	Слива	34,15	1,85
2	Чернозем выщелоченный (79,5 %): торф (20 %): Basacote (0,5 %)		64,30	2,20
3	Чернозем выщелоченный (79,4 %): торф (20 %): Basacote (0,5 %): гидрогель (0,1 %)		65,75	2,19
4	Чернозем выщелоченный (79,9 %): торф (20 %): гидрогель (0,1 %)		59,81	1,99
НСР ₀₅			4,02	0,05

Для оценки эффективности водоудерживающей способности гидрогеля «Аква-син» саженцы абрикоса, яблони, груши и сливы насыщали 9 августа до полной влагоемкости и оставляли в условиях открытого грунта, защищая растения от атмосферных осадков.

Первые признаки завядания появились на сливе и абрикосе 13 августа (4-е сутки после полива) в вариантах, где саженцы выращивались в почве и смеси почвы с торфом.

Введение в состав почвогрунта гидрогеля, в отсутствие полива, после одновременного насыщения почвенной смеси до состояния полной влагоемкости, обеспечило продление периода отсутствия признаков завядания саженцев сливы и абрикоса на сутки. Наблюдения показали, что наименее устойчивыми к отсутствию полива оказались саженцы абрикоса и сливы, при этом наибольшая жизнеспособность материала отмечена при введении в состав почвенной смеси гидрогеля «Аква-син» без минерального удобрения.

Завядание было отмечено 13 августа. Груша и вишня завяли 16 августа. Причем на груше при завядании сразу было отмечено почернение и гибель листьев, чего не наблюдалось на других культурах. Самой выносливой к завяданию оказалась яблоня: саженцы выдержали без полива до 18 августа (9 суток), но существенных различий в достижении влажности завядания по вариантам опыта выявлено не было.

Таким образом, гидрогель при введении в состав почвогрунта не обеспечил дополнительную устойчивость растений яблони и груши к завяданию. Значительным различиями в устойчивости к завяданию в первую очередь отличались культуры. Самой устойчивой к пересушиванию оказалась яблоня. Наибольший эффект применения гидрогеля «Аквасин» отмечен на сливе и абрикосе.

В питомниководстве при производстве саженцев важны такие показатели как приживаемость и выход товарных саженцев, что в конечном итоге определяет рентабельность производства. Приживаемость растений в вариантах опытов (таблица 3) варьировала от 67 до 92,5 % и определялась в большей степени качеством прививки и условиями теплообеспеченности, а не составом почвогрунта.

Таблица 3

Биометрические показатели и приживаемость саженцев в контейнерах

Вариант	Состав почвогрунта	Культура	Длина прироста, см	Диаметр штамба, мм	Приживаемость, %
1	чернозем выщелоченный (80 %):торф (20 %)	Абрикос	67,0±5,0	5,7±0,4	67
2	чернозем выщелоченный (79,5 %):торф (20 %): Basacote (0,5 %)		100,0±11,0	8,3±0,6	70
3	чернозем выщелоченный (79,4 %):торф (20 %): Basacote (0,5 %):гидрогель (0,1 %)		96,0±9,0	8,3±0,5	72,5
4	чернозем выщелоченный (79,9 %):торф (20 %):гидрогель (0,1 %)		87,0±14,0	7,2±0,5	72,5
1	чернозем выщелоченный (80 %):торф (20 %)	Груша	63,0±4,0	5,1±0,4	75
2	чернозем выщелоченный (79,5 %):торф (20 %): Basacote (0,5 %)		88,0±9,0	7,9±0,5	75
3	чернозем выщелоченный (79,4 %):торф (20 %): Basacote (0,5 %):гидрогель (0,1 %)		90,0±9,0	8,1±0,6	72,5
4	чернозем выщелоченный (79,9 %):торф (20 %):гидрогель (0,1 %)		81,0±8,0	7,2±0,4	72,5
1	чернозем выщелоченный (80 %):торф (20 %)	Слива	76,0±7,0	5,5±0,4	92,5
2	чернозем выщелоченный (79,5 %):торф (20 %): Basacote (0,5 %)		81,0±7,0	6,7±0,5	90,0
3	чернозем выщелоченный (79,4 %):торф (20 %): Basacote (0,5 %):гидрогель (0,1 %)		91,0±8,0	6,9±0,5	90,0
4	чернозем выщелоченный (79,9 %):торф (20 %):гидрогель (0,1 %)		81,0±7,0	5,8±0,5	92,5

В варианте с применением удобрения Basacote 6M как на абрикосе, так и на груше получено достоверное увеличение средней высоты саженцев и диаметра штамба.

Заключение

Гидрогель «Аквазин» при введении в состав почвогрунта обеспечил более активный вегетативный рост растений, но не позволил значительно повысить устойчивость растений в малообъемных контейнерах к пересыханию. Лучший результат продления периода оптимальной обеспеченности влагой получен на культурах абрикос и слива. Вариант - чернозем выщелоченный (79,4 %) : торф (20 %) : Basacote 6M (0,5 %) : гидрогель (0,1 %) по итогам 2017 года обеспечил лучшие условия для развития растений.

В перспективе заслуживает интерес изучение действия в почвенной смеси гидрогеля «Аквазин» как высокотехнологичного разрыхляющего компонента, в качестве альтернативы введения в состав почвосмесей торфа, или компонента для создания искусственных питательных сред для выращивания саженцев в питомниководстве.

Список литературы

- [1] Ли С.П., Прохоренко В.А., Худайбергенова Б.М., Жоробекова Ш.Ж. Структурирование солонцеватой сероземно-луговой почвы гидрогелями гуминовых препаратов // Проблемы агрохимии и экологии. 2015. № 4. С. 45-50.
- [2] Немченко В.В., Казанский К.С. Обработка семян зерновых культур сильно набухающими полимерными гидрогелями // Аграрная наука. 1991. № 10. С. 157-159.
- [3] Стрельников В.Н., Будников В.И., Синкин В.В. Полимерный гидрогель в технологии орошения почв // Аграрная наука. 2007. № 10. С. 18-19.
- [4] <https://www.tdsinger.ru>
- [5] Глаз Н.В., Кухтурский А.А., Уфимцева Л.В. Влияние состава почвогрунта на качество саженцев косточковых культур в контейнерах // Современное садоводство. 2017. № 1 (21). С. 36-44.
- [6] Глаз Н.В., Уфимцева Л.В. Применение удобрения пролонгированного действия в составе почвогрунта для повышения качества саженцев груши в контейнерах // Субтропическое и декоративное садоводство. 2017. № 60. С. 146-152.

E-mail:

Глаз Н. В. - uyniisk@mail.ru